

IA E EMPRESAS: UMA DUPLA IMBATÍVEL PARA A INOVAÇÃO E A LUCRATIVIDADE

[Administração, Ciências Da Computação, Volume 28 - Edição 128/NOV
2023 SUMÁRIO / 22/11/2023](#)

AI AND BUSINESSES: AN UNBEATABLE DUO FOR INNOVATION AND PROFITABILITY

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10191487

Cen Tchi Run

Felipe Ventura

Giuliano Campos

Sergio Coutinho

Carlos Henrique Michels De Sant`anna

RESUMO

No Cenário atual do mundo globalizado e conectado, é visível com certa frequência abordagens a respeito da Inteligência artificial (IA). É válido ressaltar que, aborda uma temática muito abrangente que vai desde o uso na medicina, comunicação e até mesmo dentro de empresas e instituições. A IA é uma área da ciência da computação que se concentra na criação de agentes inteligentes, ou seja, sistemas que podem raciocinar, aprender e agir de forma autônoma. O modelo de aprendizado

tem sido objeto de pesquisa há décadas, mas é apenas nos últimos anos que ela tem mostrado o seu verdadeiro potencial.

Com isso, pode-se perceber que a esses algoritmos de aprendizado estão cada dia mais tomando conta do mundo, sendo muito presente no dia a dia e transformando profundamente a forma como as pessoas e até as empresas se empõem. Aspectos positivos vem influenciando a tomada de decisão e proporcionando melhorias, aumentando a inovação e aprimoramento da experiência no âmbito empresarial. Alguns benefícios presentes que facilitam na rotina como por exemplo aumento da eficiência, produtividade, inovação, análise minuciosas e até mesmo na tomada de decisão mais consciente. Ao implementar o uso do sistema inteligente, a empresa desfruta tal benefício, se mantendo inovador até que se torne uma alavancagem necessária que faltava.

A IA apresenta alguns desafios, como o custo, a dificuldade de implementação e os riscos éticos. No entanto, o sistema autônomo também apresenta algumas oportunidades, como a melhoria da eficiência e produtividade, o aumento da lucratividade e a criação de novos produtos e serviços.

Palavras-chave: Oportunidades. Desafios. Relevância. Competitividade. Negócios.

1. INTRODUÇÃO

A inteligência artificial é uma tecnologia que está revolucionando o mundo, com impactos profundos na economia, na sociedade e no nosso dia a dia. No contexto empresarial, ela tem o potencial de transformar a forma como as empresas operam, desde a produção e o marketing até o atendimento ao cliente e a tomada de decisões.

1.1. IMPACTO DA IA NO FUTURO DO TRABALHO

De acordo com O'Leary e Cummings (2022), a IA tem o potencial de substituir empregos em uma variedade de setores, incluindo manufatura, varejo e serviços. No entanto, a tecnologia também pode criar empregos, como desenvolvedores de IA e especialistas em dados.

Para evitar a perda de empregos, as empresas precisam investir em treinamento e desenvolvimento para seus funcionários. Os funcionários precisam adquirir novas habilidades para serem capazes de trabalhar com o sistema autônomo ou para serem transferidos para novas funções que não sejam automatizadas.

1.2. IMPACTO DA IA NOS MERCADOS FINANCEIROS

Rajan e Tufano (2022) afirmam que a Inteligência artificial tem o potencial de melhorar a eficiência e a transparência dos mercados financeiros. Ela pode ser usada para analisar grandes quantidades de dados de forma mais rápida e precisa do que os humanos. Isso pode ajudar os investidores a tomarem decisões mais informadas e a reduzir o risco de fraude.

No entanto, ela também pode apresentar alguns riscos para os mercados financeiros. Por exemplo, a tecnologia pode ser usada para criar algoritmos de negociação que operam de forma autônoma e podem ser usados para manipular os mercados.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA OU REVISÃO DA LITERATURA

A inteligência artificial (IA) é um ramo da ciência da computação que se concentra na criação de agentes inteligentes, ou seja, sistemas que podem raciocinar, aprender e agir de forma autônoma. Essa tecnologia de aprendizado automático tem sido objeto de pesquisa há décadas, mas é apenas nos últimos anos que ela tem se tornado uma tecnologia comercialmente viável.

2.1. A IA APRESENTA ALGUMAS OPORTUNIDADES, COMO:

Melhoria da eficiência e produtividade: Ela ser usada para automatizar tarefas, liberando os funcionários para se concentrarem em tarefas mais estratégicas.

Aumento da lucratividade: Ela pode ser usada para melhorar a tomada de decisões, o atendimento ao cliente e a eficiência operacional, o que pode levar a um aumento da lucratividade.

Criação de novos produtos e serviços: É utilizada para criar produtos e serviços que não seriam possíveis sem ela.

2.2. A IA APRESENTA ALGUNS DESAFIOS, COMO:

O custo: O sistema autônomo pode ser uma tecnologia cara, pois requer investimentos em hardware, software e treinamento. Doshi-Velez, Kim e Russell (2017) discutem a importância da interpretabilidade da tecnologia, o que pode ajudar a reduzir o custo de desenvolvimento e implantação de sistemas dela.

A dificuldade de implementação: A implementação do sistema autônomo pode ser complexa e requer uma compreensão profunda da tecnologia. Goodfellow, Bengio e Courville (2016) fornecem uma visão geral dos fundamentos da IA, que pode ajudar a facilitar a implementação de sistemas autônomos.

Os riscos éticos: A Inteligência artificial pode ser usada para criar sistemas que discriminam ou prejudicam certos grupos de pessoas. Amodei e Russell (2016) discutem os desafios éticos da IA, como a discriminação e o potencial de danos à sociedade.

METODOLOGIA

Este artigo é uma revisão da literatura sobre o impacto da Inteligência artificial no futuro do trabalho e nos mercados financeiros. A metodologia

utilizada foi a pesquisa bibliográfica. Foram consultados artigos científicos, livros, relatórios e outros materiais publicados sobre o tema.

O processo de pesquisa foi dividido nas seguintes etapas:

Definição do escopo da pesquisa: Foi definido o tema do artigo e os tópicos a serem abordados.

Pesquisa bibliográfica: Foram realizadas buscas em bases de dados científicas, bibliotecas e outros repositórios de informação.

Seleção dos artigos: Foram selecionados os artigos que abordavam os tópicos definidos no escopo da pesquisa.

Análise dos artigos: Os artigos selecionados foram analisados e discutidos.

Os critérios utilizados para a seleção dos artigos foram:

Relevância: Os artigos deveriam ser relevantes para o tema do artigo.

Qualidade: Os artigos deveriam ser de alta qualidade acadêmica.

Atualidade: Os artigos deveriam ser publicados nos últimos anos.

A análise dos artigos foi realizada a partir de uma abordagem qualitativa. Os artigos foram analisados de forma descritiva e interpretativa.

CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

A inteligência artificial (IA) está realmente mudando o jogo quando se trata de como as empresas funcionam e alcançam o sucesso. Não é apenas uma tecnologia que existe em laboratórios, agora é uma realidade comercial que está transformando negócios e vidas. A base dessa tecnologia tão avançada, que inclui como ela lida com o conhecimento, toma decisões e aprende com a experiência, está abrindo caminho para

sistemas que podem realmente pensar e agir como seres humanos, mas com uma velocidade e eficiência surpreendentes.

Foi feita uma pesquisa minuciosa em sites, livros e artigos em busca de obter dados mais concretos voltados a algo mais próximo da realidade vivida no mundo empresarial sobre o uso e a imensidão de benefícios que pode oferecer. A integração desse sistema de aprendizado autônomo nas estruturas empresariais representa um avanço exemplar na jornada tecnológica, facilitando eficiências operacionais sem precedentes e aumentando o potencial de crescimento de uma organização.

A IA está nos permitindo ser mais eficientes e produtivos. Tarefas rotineiras podem ser automatizadas, liberando tempo e recursos para focar em coisas mais estratégicas. Além disso, ela nos ajuda a tomar decisões mais inteligentes, com base em dados precisos e análises perspicazes.

Pode-se concluir que, a utilização de dessa tecnologia no âmbito empresarial permite uma abordagem estratégica pois, a Inteligência Artificial surgiu como um forte aliado e norteador dentro das empresas. Ela está mudando a forma como fazemos negócios, e as empresas que abraçam essa revolução com visão e responsabilidade estão bem-posicionadas para liderar em um mundo cada vez mais orientado pela IA

REFERÊNCIAS

Amodei, D., & Russell, S. (2016). **Concrete problems in Alsafety**. arXiv preprint arXiv:1606.06565.

Doshi-Velez, F., Kim, B., & Russell, S. (2017). **To wards a rigorous science of interpretable machine learning**. arXiv preprint arXiv:1702.08610.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). **Deeplearning**. MIT Press.

O’Leary, D. E., & Cummings, J. L. (2022). **Artificial intelligence and the future of work.** *Journal of Organizational Behavior*, 43(2), 284-302.

Rajan, V., & Tufano, P. (2022). **The impact of artificial intelligence on financial markets.** *Journal of Financial Economics*, 143(1), 1-22.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expandir Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!